

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15174372>

Xoliqova.D.A.

*dotsent, fil.f.n. O'zbekiston Respublikasi
qurolli kuchlari akademiyasi dotsenti*

TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR TARAQQIYOTI

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va sifatini oshirish masalalari pedagogik-psixologik yondashuvlar asosida ko'rib chiqilgan. "Pedagogik psixologiya" fanining shakllanishi, uning tarixiy rivojlanish bosqichlari va zamonaviy talablari atroflicha tahlil qilingan. Muallif ushbu fan harbiy ta'lim jarayoniga qanchalik muvaffaqiyatli kiritilganini, uning ta'lim jarayoniga ta'sirini, ijobiy va salbiy jihatlarni o'rganib, muhim qarashlarini bayon etgan. Bundan tashqari, pedagogik va psixologik usullarning o'zaro bog'liqligi va ular orqali ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari ham tahlil qilingan. Ushbu yondashuvlarning dolzarbligi muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, ta'lim sifati, pedagogik-psixologik yondashuv, pedagogik psixologiya, fanning shakllanishi, rivojlanish tarixi, fan taraqqiyoti rivojlanish bosqichlari, zamonaviy talablar, harbiy ta'lim.

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES IN ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. This article examines the issues of effective organization of the educational process and improving its quality through pedagogical-psychological approaches. It analyzes the establishment of the discipline "Pedagogical Psychology," its historical stages of development, and contemporary requirements. The author assesses how successfully this discipline has been integrated into the military education process, its influence on the educational process, as well as its positive and negative aspects. Additionally, the interconnection between pedagogical and psychological methods is explored, along with ways to enhance the effectiveness of education through their application. The relevance of these approaches is also discussed.

Keywords: educational process, quality of education, pedagogical and psychological approach, discipline formation, history of development, stages of discipline development, modern requirements, military education.

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы эффективной организации образовательного процесса и повышения его качества на основе педагогико-психологических подходов. Проанализированы становление дисциплины «Педагогическая психология», её исторические этапы развития и современные требования. Автор оценивает, насколько успешно эта дисциплина интегрирована в процесс военного образования, её влияние на

образовательный процесс, а также её положительные и отрицательные стороны. Кроме того, исследована взаимосвязь педагогических и психологических методов и пути повышения эффективности обучения через их использование. Также обсуждается актуальность данных подходов.

Ключевые слова: образовательный процесс, качество образования, педагогико-психологический подход, формирование дисциплины, история развития, этапы развития дисциплины, современные требования, военное образование.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayoni soat sayin turli yondashuvlarni talab qilmoqda. Xususan, bugungi kursant, talaba manbaga turli rakurslardan qaraydigan, ilmiy tahlil qilib, mushohadalarini nafaqat bayon qiladigan, balki qat'iy himoha qila oladigan avloddir. Shunday ekan, ta'lim jarayonini tashkil etishda o'rganuvchilar psixologiyasini inobatga olish, o'qitishni psixologik tomonlarini bilish pedagog uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

ASOSIY QISM

Ta'lim jarayonida pedagogik-psixologik bilimlarning mushtarakligiga e'tibor bir asrdan ortiq tarixga ega. Ta'limning psixologik asoslarini "Pedagogik psixologiya" fani o'rganadi. "Pedagogik psixologiya" tushunchasi ilmiy kontekstga P.F.Kapterevning "Pedagogik psixologiya" (1876-y.) kitobi yaratilganidan keyin kirib keldi. Xuddi shunday nomlangan kitobning navbatdagisi oradan chorak asr o'tib amerikalik psixolog Ye.Torndayk tomonidan nashr etilgan. Shu tariqa pedagogik jarayonni psixologik jihatdan o'rganish boshlandi. Pedagogik psixologiyaning rivojlanish jarayonini uch bosqichga bo'lish mumkin: birinchi bosqich XVII asr o'rtalaridan boshlanib XIX oxirlarigacha umumdidaktik bosqich deb ataladi. Bu bosqichning xarakterli jihati – "pedagogikani psixologiyalashtirish" bo'lgan. Bu bosqich Yan Amos Komenskiy

(1592–1670), Genrix Pestalossi (1746-1827), Iogann Gerbart (1776-1841), Adolf Disterveyg (1790–1866), K.D. Ushinskiy (1824-1870), P.F. Kapterev (1849-1922)lar nomi bilan bog'liq [3. –B8].

Komenskiy, Pestalossi tadqiqotlarida ta'lim jarayonining psixologik jihatlari to'laqonli ishlanmagan bo'lsa, A.Disterveyg, K.D. Ushinskiy pedagog va o'quvchi psixologiyasini o'rganish juda muhimligiga jiddiy e'tibor qaratish lozimligini tadqiqotlarida ilgari surishdi.

K.D. Ushinskiyning "Inson – tarbiya predmeti" (1868) kitobida insonning rivojlanish jarayoni, tarbiyasi bosqichma-bosqich tahlil etilgan va kursant shaxsi va psixikasi har tomonlama mukammal o'rganilishi lozimligi muhim masala ekanligi ta'kidlangan.

P.F. Kapterevni bu yo'nalishda o'zidan keyingi barcha olimlarning tadqiqotlariga "Eksperimental didaktika"si bilan asos bo'lgan olim deb atasak bo'ladi. U ta'lim va tarbiyaning uyg'unligi shaxs organizmi va qobiliyati taraqqiyotining birligida namoyon bo'lishini psixologik tahlil qildi.

Ilk pedagogik psixologiya fani taraqqiyoti bosqichida S. Shaskiy (1878-1934) insonning ijtimoiylashuvi jarayonida gumanizm va tarbiyaning demokratlashuvining bir butun konsepsiyasini ishlab chiqqan.

Ikkinchi bosqich – XIX asr oxiridan XX asrning 50-yillarigacha bo'lgan davr hisoblanadi. Pedagogik psixologiyaning fan yo'nalishi sifatida rasmiylashuvi, soha yo'nalishida ilk eksperimentlar qilingan davr hisoblanadi. Ayni davrda

A.P. Nechayev, A. Bine, B. Anri, Y. Meyman, G. Yebbingauz, J. Piaje, A. Vallon, J. Dyui, Y. Klapered, J. Uotson, Ye. Tolmen, G. Gazri, T. Xall, B. Skinner,

L.S. Vigotskiy, P.P. Blonskiy, V. Shtern, M. Montessori va boshqa shu kabi olimlar pedagogik psixologiyaning bazisini yaratdilar. 1907-yil nemis psixologi Y.Meyman “Eksperimental psixologiyadan ma’ruzalar” kitobini nashr qildi. Ushbu kitobda eksperimental didaktikaning nazariy asoslari berildi. Ushbu bosqich pedagogiyaning psixopedagogik yo‘nalishi shakllanishi bilan xarakterlanadi. J.M.Bolduin, Y.Kirkpatrik, Y.Meyman, P.P.Blonskiy, L.S.Vigotskiy kabi buyuk didaktiklar o‘quvchining rivojlanishi jarayonida psixologik, psixofiziologik, anotomik, sotsiologik kompleks o‘rganishning asosiy yo‘nalishlarini ishlab chiqdilar [1]. Shuning barobarida bu davr o‘quvchilarni rivojlanishining psixodiagnostikasini olib borishning test metodi, eksperimental-pedagogik dasturlar va maktab psixologik laboratoriyalari bilan xarakterlanadi.

Uchinchi bosqich pedagogik psixologiya taraqqiyotida ta’limning psixologik nazariyasini ishlab chiqilishi bilan xarakterlanadi. Demak, 1954-yil B. Skinner 1954-yil bixeviorizmning psixologik nazariyasiga asoslanib dasturlashtirilgan ta’lim g‘oyasini ilgari surdi. 60-yillarga kelib L.N. Landa algoritmlashtirilgan ta’lim nazariyasini ishlab chiqdi. Ayni yillarda P.Ya. Galperin, N.F. Talizinalar aqliy ta’sir ko‘rsatishni bosqichma-bosqich amalga oshirish nazariyasi asoslarini ishlab chiqdilar [5].

70-yillarda D.B. Yelkonin, V.V. Davidov kabi rus olimlari rivojlanuvchi ta’lim nazariyasini ishlab chiqdilar N.A. Menchinskoy, D.N. Bogoyavlenskiylar esa bilimlarni

eksteriorizatsiya (tashqariga chiqarish) qilish konsepsiyasini ishlab chiqishdi. Shuningdek, G.K. Lozanovning suggestopediya konsepsiyasi, G.A. Kitaygorodskiyning shaxs imkoniyatlari zaxirasini ishga solish metodlari ishlab chiqildi.

Xullas, zamonaviy bosqichga kelib ta’lim samaradorligini oshirishning eng optimal variantlari ishlab chiqilmoqda. Bular o‘rganuvchi shaxsining psixologik imkoniyatlarini ishga solish, o‘quv faoliyatini, jarayoni, shart-sharoitlarini o‘rganuvchi qiziqishlarini inobatga olib tayyorlash kabi metodlardir. Pedagogika fanlari bo‘yicha XIX asr oxiri XX asr boshlarida o‘rganuvchilar shaxsini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar boshlandi. Ayni tadqiqotlar “ta’lim maktabi” an’anaviy yondashuvidan “o‘quvchi maktabi” paradigmasiga o‘tdi. Bunda pedagogik jarayonda asosiy e’tibor ta’limdan ta’lim oluvchiga qaratildi. Bunday tadqiqotlar olib borish uchun maxsus laboratoriyalar tashkil etildi. 1901-yil Petrograddagi harbiy-o‘quv muassasasida Rossiyada ilk bor pedagogik-psixologik tadqiqotlar laboratoriyasi tashkil etildi. Moskvada 1908-yil A.N. Bernshteyn, G.I. Rossolimo tomonidan psixologik laboratoriya tashkil etildi. Tadqiqotga jalb etilgan ilk ta’lim oluvchilarning o‘qish uchun xarakterli jihatlari tadqiq etilgan. Bunda e’tibor ularning idroki, xotira tipi, tasavvur jarayoni, diqqati kabi psixologik bilish jarayonlariga qaratilib o‘rganildi. O‘rganish jarayonida shular aniqlandiki, eksperiment jarayoniga nisbatan ta’lim jarayonining o‘zida kursantlar ko‘proq psixologik jihatdan o‘zlarini namoyon etganlar. Shu sabab, endi tadqiqot ishlari o‘quv jarayoniga yaqin sharoitlarda o‘tkazildi. A.F.Lazurskiy tabiiy eksperiment o‘tkazish loyihasini taklif etdi. Shundan so‘ng

tadqiqot obyektlari o'zlari kuzatilayotganini bilmagan holda tadqiqot uchun juda ko'p kerakli ma'lumotlarni berdi. Bu metodning kamchiligi sifatida, jarayonning matematik hisobini chiqarish imkoni, kuzatiluvchining ba'zi jihatlarini alohidalash imkoni yo'qligini ta'kidlaydi. XX asrning 20-yillariga kelib K.N.Kornilov, A.P.Nechayev, L.S.Vigotskiylar pedagogik eksperimentlar metodini takomillashtirishdi. Eksperiment metodini L.S. Vigotskiy rivojlantirib yangi vositali metodni ishlab chiqdi. Bu metod ta'lim oluvchilarni anglash, sanash va grammatikani, qobiliyatlari mexanizmlarini o'rganadi. Aynan bilim oluvchi shaxsini psixologik o'rganish L.S.Vigotskiy metodlari bilan rivojlantirildi. Va bu keyingi tadqiqotlarda o'quv jarayonida o'rganuvchilarni o'rganishning optimal variantlari ishlab chiqilishiga zamin bo'ldi [2].

Bugunga kelib pedagogik psixologiya fani harbiy ta'lim jarayoniga ham kirib kelmoqda. Chunki ta'lim oluvchilar psixikasini inobatga olish, ta'lim jarayoni sifatini oshirishga, natija samarasini ko'paytirishga xizmat qiladi. Shaxs taraqqiyoti, zamonaviy ilm tezligi, dunyoqarash o'garishi, zamonaviy harbiy ta'limga yondashuvdagi yangiliklar – bular hammasi harbiy ta'limda psixologik yondashuv dolzarbligini taqozo etmoqda. Pedagogikaning eng katta muammolaridan biri sifatida qanchalar ta'lim berish sifati yuqori bo'lmasin, pedagog qancha harakat qilmasin, o'zlashtirish natijalari istalgandek yuqori bo'lmasligini keltirib chiqarishi mumkin. "Pedagogik psixologiyaning muhim vazifalaridan biri – ta'lim-tarbiya jarayonini yanada takomillashtirishning psixologik asoslarini ishlab chiqishdan iborat" [4].

Bugun ta'lim tizimini, o'qitishning sifati o'zgarishlarini tahlil qilar ekanmiz, bevosita

ilmiy psixologik bilimlarga tayanamiz. Masalan, pedagog kursant bilan ta'lim jarayonida munosabatlarga kirishar ekan, o'z-o'zidan muomala madaniyati, ma'lumotlarni yetkazish texnikasi, auditoriyani boshqarish metodi va eng muhimi kursantlar psixologiyasini o'rganib, ularning talabi va ilmiy saviyasi, bilish darajasidan kelib chiqib ta'lim jarayonini tashkil etishi talab etiladi. Buning uchun esa pedagogda psixologik bilimlar zaxirasi bo'lishi kerak. Pedagogik faoliyat "inson-inson" munosabatlari asosida tashkillashtiriladi. Harbiy pedagog kasbi ofitser faoliyatidan anchagina farq qiladi. Ta'lim jarayoni ofitserdan juda katta mas'uliyat talab qiladi. Chunki mashg'ulotlar samaradorligiga hamisha ham qattiqqo'llik, buyruq bilan erishib bo'lmaydi. U ta'lim berish jarayonida kursantlarni shaxs sifatida va albatta kasbiy rivojlantiradi. Pedagog o'z faoliyati davomida jonli psixologiya, individning pedagogik ta'sirga qarshiligi kabi muammolarga duch keladi. Shunday ekan, o'zini hurmat qiladigan, o'z kasbini sevadigan, o'z faoliyatida natijalarga erishishni istagan har bir pedagog - xohlasa xohlamasa psixolog bo'lishga majbur va albatta bu faoliyati davomida psixologik tajribalarga ham ega bo'ladi. Bu bilimlar keyingi pedagogik faoliyatida ta'limni tashkil etish va sifatini oshirishda kerakli yordamni beradi.

"Ta'lim psixologiyasi"ning harbiy pedagoglar faoliyatidagi o'rni beqiyosdir. Chunki amaliy mashg'ulotlar harbiy pedagogikada asosiy ta'lim mashg'ulotlari turi hisoblanadi. Harbiy kasbiy ta'lim nazariy bilimlarni amaliy ko'nikma va malakalar bilan uyg'unlikda berilishini talab etadi. Shu sababdan pedagog amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish, olib borish istiqbollari harbiy psixologik bilimlar bilan belgilay oladi.

XULOSA

Shunday qilib pedagogik psixologiya ofitser-pedagog uchun muhim, o'rganilishi zarur bo'lgan fanlardan biri hisoblanadi. Pedagogik psixologiya tushunchasi bo'yicha olimlarning turli-tuman ta'riflari bor. Xususan, B.G. Ananev ta'biri bilan aytganda: "Pedagogik psixologiya – pedagogik va psixologiya fanlarini birlashtirib turuvchi, o'rganuvchilarning ta'limi va tarbiyasi va ularni rivojlantirishni birgalikda o'rganadigan chegaralangan, bir butun uyg'unlikdagi bilimlar jamlanmasidir" [1]. B.G. Ananevning ushbu nazariyasi ko'pgina pedagog olimlarning fikrlari bilan bir xil bo'lmasada, fanning sodda ta'rifi deb qabul qilsak bo'ladi va bu ta'rifni bevosita "Ta'lim psixologiyasi" faniga nisbatan ham qo'llash mumkin. Mamlakatimizda keyingi yillarda harbiy pedagogik faoliyat va harbiy pedagoglarni tayyorlashga bo'lgan e'tibor oshganligini hisobga olib, ushbu fanni mustaqil o'rganish ehtiyoji sezildi. Chunki harbiy pedagogik jarayon mas'uliyatli, jiddiy yondashuv talab etadigan, bo'lajak ofitserlarni tayyorlash kabi muhim yondashuvni talab etadi. Shunday ekan, bugungi harbiy ta'lim ofitser pedagogdan psixolog bo'lishni talab etmoqda. Sababi yoshlarning dunyoqarashi, soat sayin rivojlanib borayotgan ilm-fan, sohadagi ilmiy yangiliklar ofitser-pedagog oldida jiddiy qiyinchiliklarni tug'diradi. Turli tuman informatsiya oqimlari, globallashtirilgan internet ma'lumotlar bazasi va ulardan foydalanish imkoniyatining harbiy ta'lim tizimiga kirib kelishi, xususan, harbiy ta'lim integratsiyasi ham ta'lim psixologiyasini o'rganishni talab etmoqda.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. – М., 1980. Т 1.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991.
3. X.I. Ibragimov. Pedagogik psixologiya. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2009. -400 b.
4. Z.T. Nishonova. rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2018. – 600 b.
5. Тальзина Н. Ф. Педагогическая психология: Учеб. Пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 288 с.

